

TOPINAMBUR O‘SIMLIGINI DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

Akbarova Dildora

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo‘nalishi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Maqolada topinambur o‘simligini dorivorlik xususiyatlarini o‘rganish va o‘simlikning o‘ziga xosligi yoritib berilgan. Topinambur o‘simligi dorivorlik xususiyati bo‘yicha mashhur o‘simliklardan hisoblanadi. Ayniqsa xalqimiz orasida keng tarqalgan qandli diabet o‘simligida keng foydalaniladi. Topinambur o‘simligining tarkibidagi inulin moddasi asabni tinchlantiruvchi manbalardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Topinambur, tugunak, yovvoyi kungaboqar, yernok, protein.

Abstract. The article describes the study of the medicinal properties of Jerusalem artichoke and the uniqueness of the plant. The Jerusalem artichoke plant is one of the famous medicinal plants. It is widely used in the treatment of diabetes, which is common among our people.

Key words: Jerusalem artichoke, tuber, wild sunflower, yarrow, protein.

Абстрактный. В статье описано изучение лечебных свойств топинамбура и уникальности растения. Растение топинамбур – одно из известных лекарственных растений. Оно широко применяется при лечении диабета, распространенного среди нашего народа.

Ключевые слова: топинамбур, клубень, дикий подсолнечник, тысячелистник, белок.

KIRISH

Bu murakkabguldoshlar oilasiga mansub ko‘p yillik ildizmevali o‘simlik. Mamlakatimiz hududida XX asrning o‘rtalarida topinambur yovvoyi hayvonlarni boqish uchun ov xo‘jaliklarida, shahar bog‘lari va dam olish joylarida esa manzarali o‘simlik sifatida ekila boshlandi. Yaqin vaqtgacha bu o‘simlik deyarli har bir uy

tomorqasida ekilardi. Sovuqqa chidamli va parvarishlash oddiy bo‘lgan chiroyli sariq gullari bor. Lekin uning nafaqat mazali, balki foydali bo‘lgan tugunaklari qimmatbaho sanaladi. O‘simlik shiraliligi uchun “yer noki” deb ham yuritiladi.

TADQIQOT MATERIALLARI

O‘zbekiston bozorlarida o‘simlikning ildiz mevalari kuzda paydo bo‘ladi. Topinambur vitaminlar, kletchatka, inulin, pektin va fruktoza, shuningdek, temir, kalsiy, kaliy, magniy, mis, fosfor, sink va kremniyning mineral tuzlariga boy. Tugunakida mavjud bo‘lgan inulin qonda shakar miqdorini me‘yorlashtiradi, oshqozon osti beziga foydali ta’sir ko‘rsatadi. Jigarni himoya qiladi va safro chiqishini kuchaytiradi. Jigar va o‘t pufagida tosh va qum hosil bo‘lish jarayonini sekinlashtiradi. Ozishga yordam beradi. Buning sababi, ildiz mevalari uglevod va yog’ almashinuvini normallashtirishga, qonda xolesterin darajasini pasaytirishga olib keladi. Ular diuretik va yallig‘lanishga qarshi ta’sirga ega. Tanadan ortiqcha tuzni chiqaruvchi vosita sifatida tavsiya etishadi. Shish, podagra, osteoxondroz kasalliklarida naf keltiradi. Topinamburdan gipertoniya, ateroskleroz, taxikardiya, stenokardiya va yurak-qon tomir kasalliklarida foydalanish tavsiya etiladi. Immunitetni oshiradi. Topinambur ildizidagi askorbin kislotasining yuqori miqdori tananing himoya kuchlarini faollashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, ildiz mevalari fosfor va argininga boy bo‘lib, ular chidamlilik va jismoniy kuchga qarshilikni oshiradi. Meteorizmga moyil bo‘lgan odamlarda undan foydalanishda ehtiyotkorlik talab etiladi.

TADQIQOT NATIJALARI

Topinambur tugunagining tarkibida 2,3-2,5 % oqsil saqlashi bilan makkajo‘xoridan ustun turadi. Tugunagi tarkibida yana 0,2% moy, 17,9 % azotsiz moddalar, 1,3 % kul, 16-18 % inulin, vitaminlar bir nechta guruhlar B1, B2 ,B12 va C kabi inson organizmi uchun juda muhim bo‘lgan biologik faol moddalari mavjud. B1, B2 va C vitamini miqdori lavlagi va sabzinikiga nisbatan 3 - 4 barobar ko‘p bo‘lib, 200 gr topinambur tugunak mevasini iste‘mol qilish bilan organizmning 1 kunlik vitamin C ga bo‘lgan ehtiyoji.

Topinamburni qadimda bejiz yoshartiruvchi vosita deb hisoblashmagan. Chunki o‘simlikning umumiy quvvatni oshiruvchi xususiyatlari beqiyosdir.

MUHOKAMA

Yernokdan doimiy ravishda me‘yor bilan iste‘mol qilib yurilsa, moddalar almashinuvini yaxshilaydi, organizmda, bo‘g‘imlarda tuz yig‘ilishini, qandli diabetning 2-darajali turlarini, me‘da-ichak, ichak xastaliklari, anemiya, ateroskleroz, buyrak, tosh kasalliklari kelib chiqishini, oldini oladi. Asab kasalliklarini oldini olishda ham samrali xisoblanadi. Oyoq og‘rig‘i, bod ,oyoqni shishiga bog‘liq bo‘lgan kasalliklarga davo. Yernok tugunagi, bargi, yangi quritilgan holda ishlatish mumkin. Yangi terib olingan tugunak 50g tozalab, o‘zini hech bir narsa qo‘shmay ovqatdan 30 daqiqa oldin 3 mahal ichiladi. Qonda qand miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Bargidan salat qilib iste‘mol qilinganda qandli diabetgina emas, balki gipertoniya, me‘da osti bezlari kasalliklarini davolashda ahamiyatli xisoblanadi .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ataboyeva X.N., Xudayqulov J.B., O‘simlikshunoslik. Toshkent 2018.
2. Эшпулатов Ш.Я., Тешабоев Н.И., Мамадалиев М.З.У. Евразийский Союз Ученых, 2021 Интродукция, свойства и выращивание лекарственного растение стевия в условиях ферганского долины
3. Xolmatov H.X, Ahmedov O‘.A. Farmakognoziya. Toshkent 1995
4. Turdaliev, A. T., Darmonov, D. Y., Teshaboyev, N. I., Saminov, A. A., & Abdurakhmonova, M. A. (2022, July). Influence of irrigation with salty water on the composition of absorbed bases of hydromorphic structure of soil. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1068, No. 1, p. 012047). IOP Publishing.